

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Shamsutdinova Muxtasarxon Ikromovna

преподаватель русского языка академического лицея Андижанского
машиностроительного института.

Аннотация: в статье речь идет об одном из способов модернизации образования на компетентностной основе, а именно—посредством использования в школьном преподавании интерактивных форм обучения. интерактивные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах. Владение технологией интерактивного обучения способствует развитию у обучающихся качеств, отвечающих требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, диалоговое общение, методы обучения, инновационными формами обучения.

Важно знать, какой из методов обучения будет наиболее эффективным для определенной цели. Но проблема еще не была полностью изучена. Эта проблема в первую очередь требует классификации методов обучения по определенным характеристикам. Имея это в виду, важно классифицировать современные методы обучения. Чтобы решить эту проблему, необходимо выяснить основные черты, которые необходимо дифференцировать с помощью современных методов обучения[1]. Эти символы могут быть: к заданию, предполагаемому результату, учебно-педагогическим целям, педагогическим и психологическим направлениям, возрастной адаптации учащихся, преподаванию определенных предметов (социальные, языковые, естественные, точные, прикладные и другие предметы), теоретические и практические знания, умения и навыки, связанные с обучением, овладением контролем и другими характеристиками. Сегодня современные методы

обучения широко используются в образовании. Использование современных методов обучения приводит к высокой эффективности учебного процесса. Желательно выбирать эти методы исходя из дидактической задачи каждого урока. Сохраняя традиционную форму обучения, обогащение ее различными методами, активизирующими деятельность учащихся, приводит к повышению уровня мастерства учащихся. В наши дни в ряде развитых стран методы, которые составляют основу обширного опыта использования современных педагогических технологий, гарантирующих эффективность образовательного процесса, называются интерактивными методами. Интерактивные методы обучения в настоящее время являются наиболее распространенными и широко используются во всех типах учебных заведений. Тем не менее, существует много видов интерактивных методов обучения, и сейчас они подходят для решения практически всех задач образовательного процесса. На практике они могут быть использованы соответствующим образом для конкретных целей. Это привело к проблеме выбора правильных интерактивных методов обучения для достижения определенных целей. Для этого, процесс урока должен быть организован рационально, преподаватель должен повышать интерес учащихся, постоянно поощрять их к активному участию в учебном процессе, делить учебный материал на мелкие кусочки и открывать их содержание. Необходимо использовать такие приемы, как атака, работа в малых группах, обсуждение, проблемная ситуация, справочный текст, проект, ролевая игра и поощрение учащихся к самостоятельному выполнению практических упражнений. Преимущество этого метода в том, что вся деятельность опирается на то что бы учить студентов самостоятельно мыслить и готовит их к самостоятельной жизни. Современное общество, новое отношение к жизни предъявляют особые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной

деятельности. В основе современного образования лежит активность ученика, направляемая учителем. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Основными составляющими интерактивных методов являются выполняемые учащимися упражнения и задания. Важное отличие их от обычных в том, что, выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. В процессе интерактивного обучения учащийся становится активным субъектом образовательного процесса, так как усвоение материала осуществляется не путем передачи его, а в процессе собственной активности субъекта, ведь обучение идет через соучастие, взаимодействие. Интерактивное обучение — это познание, направленное на открытие: обучаемые на практике усваивают новые знания, приобретают опыт анализа и решения проблем. Интерактивное обучение способствует формированию устойчивой положительной мотивации школьника к изучению учебного предмета, формирует познавательную активность, желание изучать не только тот материал, который включен в учебник, но и выйти за его пределы, изучать потому, что интересно, потому, что любопытно найти решение трудной проблемной задачи. Активное внедрение преподавания элементов интерактивной методики предполагает работу в парах, в малых и больших группах. Интерактивная методика преподавания требует от учителя пересмотра очень многих привычных подходов. Так, например, казалось легким внедрение свободного общения учеников в классе друг с другом. Но без взаимного уважения, без умения прислушиваться друг к другу, без правильного общего руководства ведением урока ничего не получится. На основе интерактивного метода роль педагога радикально меняется: он

является не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы учащихся. Интерактивный метод обучения носит инновационный характер. Понятие «интерактивные методы» («interactive» англ: «inter» означает «между», «меж»; «active» — от «act»-действовать, действие) можно перевести как методы взаимодействия участников между собой, а обучение, осуществляемое с помощью данных методов, можно считать интерактивным, то есть, построенном на взаимодействии. Организуя уроки русского языка и литературы с использованием интерактивных методов, можно добиться перехода от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли учеников к познавательной активности с формированием собственного мнения[2]. Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия учителя и учащихся, основанный на диалоге. Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации учащихся. Налицо более прочное усвоение материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения. Интерактивные методы предполагают умение распределять обязанности, ставить цели, делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию, а также дают ощущение полёта творческой мысли, чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы. На уроках можно применять такие интерактивные методы обучения как мозговой штурм, деловая игра, ролевая игра, имитационная игра, дискуссия, презентация, эссе. Интерактивные технологии способствуют личностному росту учащихся. Игра «Определи пару» предлагается при изучении лексики и фразеологии. На доске записываю фразеологические обороты, затем читаю другие фразеологизмы, учащиеся находят синонимичные. Мозговая атака (штурм). Этот метод возник в 30-ые годы, как способ коллективного продуцирования

новых идей. Метод «Мозговой штурм» даёт возможность развивать логическое мышление, аргументировано выражать свою точку зрения, активизируя речевые навыки. Метод «мозговая атака» способствует повышению эффективности и на уроках русского языка, например, при знакомстве с темой «Словообразование» на вопрос: «Как вы считаете, какие есть способы образования новых слов?» в ответ прозвучали самые оригинальные идеи. На уроках русского языка и литературы ученики принимают активное участие при применении метода «Займи позицию». В классе вывешиваются плакаты с надписью «да» и «нет» [3]. Предварительно учитель предлагает утверждение. Ученик, который согласен с этим утверждением, занимает позицию «да», а не согласившийся учащийся встаёт противоположно, то есть занимает позицию «нет». «Решение дилеммы» — так называется один из интерактивных методов, который позволяет всем ученикам участвовать в обсуждении, разделившись на 2–3 группы. Они решают дилемму в течение 5–7 минут, затем представляют классу результат. Результат этого метода требует тонкости ума, так как дилемма — это суждение или умозаключение, требующее выбора одного из двух исключаящих друг друга положений. Ведение дискуссии за круглым столом, должно стать естественным компонентом процесса обучения русскому языку и литературе, так как именно этот интерактивный метод позволяет личности отстаивать свое мнение, находить правильные решения, объективно оценивать свою речь и речь собеседников. Кейс-стади — этот метод стал применяться во второй половине XIX века в Гарвардском университете. При данном методе обучения ученик самостоятельно вынужден принимать решения и обосновать его. Тема для дебатов предлагается одна, но первая команда должна утвердить её своими аргументами и фактами, а вторая — умело их опровергнуть, для чего требуется кропотливая работа над материалом из разных источников [4]. Интерактивные методы являются инновационными формами обучения, которые способствует активизации

познавательной деятельности учащихся, самостоятельному осмыслению учебного материала. В ходе использования интерактивных методов на уроках создаются условия для самореализации личности учащихся, умеющих творчески мыслить и находить рациональные пути решения различных ситуаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Никишина И. В. Педагогические инновационные технологии. Учитель. Волгоград, 2006
2. Рыбченкова Л. М., Капинос В. И., Цыбулько И. П. О ЕГЭ и мониторинге по русскому языку // Русский язык в школе. 2004. - № 3. - с. 10.
3. Современные технологии обучения. Методическое пособие по использованию интерактивных методов в обучении / Под ред. Г.В.Борисовой.,
4. Т.Ю. Аветовой и Л.И. Косовой. – СПб.: Изд-во «Полиграф-С», 2002. - 79 с.: ил. Технологические подходы и интерактивные методы. Программа Обучение Здоровью. М. 2005. - 95 с.